

ICHKI AUDIT XIZMATI FAOLIYATINING TASHKILY XUSUSIYATLARI

Ermatov Azamat Hayitboyevich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012069>

Tashkilotning ichki auditining samarali faoliyatining shartlaridan biri bu ish sifatini ta'minlaydigan va tekshiruvlar xarajatlarini kamaytiradigan standartlarning mavjudligi. Biroq, me'yoriy hujjatlar talablaridan kelib chiqqan holda, ma'lum bir tashkilot ichidagi ichki auditorlarning faoliyati auditga bo'ysunadigan obektlarning har bir darajasida muammolarni tor ko'rishning xolisligi va xavfini istisno qilish uchun batafsil qoidalar asosida amalga oshirilishi kerak.

Ichki audit xizmati bo'limi boshlig'i auditorlik nazoratining turli xil obektlarini tekshirishning asosiy usullarini ishlab chiqishi (yoki rivojlanishiga rahbarlik qilishi) kerak, ularda auditning maqsad va vazifalari, ma'lumot manbalari, mumkin bo'lgan buzilishlar va odatdagi xatolar tasnifi, ishlarning ketma-ketligi, ishchilar shakllari va hisobot hujjatlari. Standartning tavsiya etilgan tuzilishi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval. Ichki audit standartining tavsiya etilgan tuzilishi.

Shunday qilib, hukumatning qarori bilan tasdiqlangan auditorlik faoliyatining standartlari (qoidalari) asosida tashkilotlarning ichki audit xizmati uchun standartlarni ishlab chiqish va ilovalar shaklida alohida tavsiyalar berish tavsiya etiladi (masalan, audit dasturining ishlab chiqilgan shakli). Shuni ta'kidlash kerakki, ichki audit bo'limi va auditorlik dasturlari uchun yillik rejalarni tayyorlashga ichki audit xizmati boshlig'i rahbarlik qiladi. Ichki audit dasturi - bu muayyan nazorat tadbirlarini amalga oshirishning hujjatlashtirilgan rejasi bo'lib, ularning maqsadlari va vazifalari, nazorat ob'ektlari, axborot manbalari, uni amalga oshirish ketma-ketligi va muddatlari, zarur resurslar, ijrochilar, ularning harakat tartibini nazarda tutadi.

Bundan tashqari, ichki audit uchun xarajatlarni rejalashtirishning muhimligini ta'kidlash kerak, chunki dastur minimal xarajatlar va maksimal samarani ta'minlashi kerak. Shunday qilib, ichki auditni rejalashtirish audit rejalari va dasturlarini tuzish talablarini o'z ichiga olgan. Auditni rejalashtirishning maqbul sxemasi-bu ma'lumot to'plash uchun mo'ljallangan

harakatlar ro'yxati va muhim kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi, nazorat jarayoni va uning natijalarini hujjatlashtirishga yordam beradi. Bizning fikrimizcha, to'g'ri tuzilgan dastur ichki auditorga buxgalteriya hisobining turli bo'limlarini doimiy ravishda tekshirishga yordam beradi, takrorlashlar va o'tkazib yuborishlardan qochadi, kerakli dalillarni to'plash va ularni hujjatlashtirishni maqsadga muvofiq ravishda amalga oshiradi. Biz ishlab chiqqan tekshirish dasturi 2-jadvalda keltirilgan.

№ п/п	Tekshiriladigan buxgalteriya bo'limlari	Auditorlik protseduralar	Ishchilar hujjatlar
1	Tashkilotning ta'sis hujjatlarini tekshirish: 1. Ta'sis hujjatlarini tekshirish. 2. Ustav kapitalini shakllantirishning to'g'riligini tekshirish.	Hisoblarni tekshirish, qayta hisoblash, tasdiqlash	Ustav, aksiyadorlar yig'ilishlari bayonnomalari, moliyaviy hisobotlar
2	Buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimlarini o'rganish va baholash: 1. Buxgalteriya tashkilotini baholash. 2. Ichki nazorat tizimini baholash. 3. Buxgalteriya siyosati auditi.	Hujjatlarni uning mohiyati bo'yicha tekshirish, imtihon muvofiqlik	Hujjatlarni mohiyatan tekshirish, muvofiqlik buxgalteriya qoidalari
3	Aktivlar (mulk) auditi tashkilotlar: 1. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar hisobini tekshirish. 2. Tovar – moddiy zaxiralarni hisobga olishni tekshirish. 3. Kassa operatsiyalarini tekshirish. 4. Bankdagi hisob-kitob, valyuta va maxsus hisobvaraqlarning hisobini tekshirish.	Hisoblarni tekshirish, kuzatish, summalarni arifmetik boshqarish, inventarizatsiya	Shartnomalar, shot-fakturalar, shot – fakturalar, asosiy vositalarni qabul qilish va topshirish dalolatnomalari, inventarizatsiya kartalari, ishonchnoma, kassa daftarchasi, kiruvchi va chiquvchi kassa buyurtmalari, sintetik va analitik buxgalteriya registrlari va boshqalar.
4	Hisob-kitob operatsiyalarini tekshirish: 1. Yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblarni tekshirish. 2. Mijozlar bilan hisob-kitoblarni hisobga olishni tekshirish. 3. Boshqa qarzdorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblarni hisobga olish auditi. 4. Kreditlar bo'yicha hisob-	Shartnomalarni rasmiy xususiyatlar va mohiyat bo'yicha tekshirish aks ettirilgan qoidalar, hisobni boshqarish, qayta hisoblash, hujjatlarni tekshirish	Shartnomalar, shot-fakturalar, sotib olish kitoblari, savdo kitoblari, avans hisobotlari, ish haqi va hisob-kitoblar, soliq deklaratsiyalari, sintetik va analitik buxgalteriya registrlari, moliyaviy hisobot va boshqalar.

	<p>kitoblarni hisobga olish auditi.</p> <p>5. Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblarni hisobga olishni tekshirish.</p> <p>6. Ish haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblarni hisobga olish auditi.</p> <p>7. Budget va budgetdan tashqari jamg'armalar bilan hisob-kitoblar hisobini tekshirish.</p>		
5	<p>Ishlab chiqarish xarajatlarini tekshirish:</p> <p>1. Xarajatlarni hisobga olish va hujjat aylanishi jadvaliga rioya qilish uchun dastlabki hujjatlarni tekshirish.</p> <p>2. Tanlangan xarajatlarni hisobga olish usulini ishlab chiqarish xususiyatlariga tekshirish.</p> <p>3. Mahsulot tannarxini hisoblash auditi.</p> <p>4. Qo'shimcha xarajatlarni taqsimlash auditi.</p> <p>5. Mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish xarajatlarini analitik va sintetik hisobga olish auditi.</p>	<p>Buxgalteriya qoidalarini tahlil qilish siyosatchilar, tekshirish hujjatlar, analitik protseduralar, arifmetik miqdorlarni boshqarish.</p>	<p>Birlamchi hujjatlar, hisob-kitoblar bo'yicha sintetik va analitik buxgalteriya registrlari: moliyaviy hisobot</p>
6	<p>Korxonaning moliyaviy natijalari va moliyaviy hisobotlarini hisobga olish auditi:</p> <p>1. Moliyaviy natijalarni hisobga olishni tekshirish.</p> <p>2. Taqsimlanmagan foydadan foydalanishni tekshirish.</p> <p>3. Moliyaviy hisobotlarni tekshirish.</p>	<p>Hisoblarni tekshirish, qayta hisoblash, analitik protseduralar</p>	<p>Yillik buxgalteriya hisobi hisobot, aylanma va balans varaqasi</p>
7	<p>Xatarlarni boshqarish auditi.</p>	<p>Analitik protseduralar, qayta hisoblash.</p>	<p>Yillik buxgalteriya hisobi (moliyaviy) hisobot.</p>
8	<p>Hisobot tuzish va maslahat xizmatlarini ko'rsatish</p>	<p>Tekshirish natijalari bo'yicha</p>	

2-Jadval. Yillik ichki audit dasturi

E'tibor bering, ichki auditni rejalashtirish bosqichida ham tashkilotning qabul qilingan buxgalteriya tizimini tushunish kerak, bu tegishli ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish va baholashni o'z ichiga oladi:

- ✓ buxgalteriya siyosati va tashkilotlarning buxgalteriya hisobining asosiy prinsiplari to'g'risida;
- ✓ buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash uchun mas'ul bo'lgan bo'linmaning tashkiliy tuzilmasi;
- ✓ buxgalteriya hisobi va hisobotlarni tayyorlashda ishtirok etadigan xodimlar o'rtasida vazifalarni taqsimlash;
- ✓ iqtisodiy hayot faktlarini aks ettiruvchi hujjatlarni tayyorlash, aylantirish va saqlashni tashkil etish;
- ✓ buxgalteriya registrlarida iqtisodiy hayot faktlarini aks ettirish tartibi bunday registrlarning ma'lumotlarini umumlashtirish shakllari va usullari;
- ✓ buxgalteriya ma'lumotlari asosida buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarni tayyorlash tartibi.

Shunday qilib, ichki audit natijalariga ko'ra buxgalteriya hisobini tashkil etish uning amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiqligi baholanadi va aniqlangan qoidabuzarliklar holatlari aks ettiriladi. Shunday qilib, tashkilotda ichki auditning sifatli o'tkazilishini ta'minlashning muhim elementi uni standartlashtirishdir. Shuning uchun auditorlik xizmatlari o'z ehtiyojlari uchun ichki audit standartlari va ishchi hujjatlarni ishlab chiqish va joriy etish orqali asosiy rol o'ynashi kerak. Bizning fikrimizcha, bu quyidagilarga imkon beradi:

- auditni o'tkazishda umumiy yondashuvni belgilang;
- auditorlarning ish hujjatlarini tuzatish;
- metodologiya masalalarini hal qilish;
- auditni o'tkazish texnologiyasi va tashkil etilishini yanada oqilona qilish, alohida uchastkalarni tekshirish bo'yicha auditorlik ishlarining murakkabligini kamaytirish;
- tekshirish shartlari qanday bo'lishidan qat'i nazar, barcha ichki auditorlar amal qilishi kerak bo'lgan asosiy tamoyillarni tuzatish;
- muayyan tekshirish sifatini, auditorlik jarayonining alohida elementlarining aloqasini ta'minlash;

muayyan vaziyatlarda auditorning harakatlarini aniqlang.

References:

1. Torayev A.N. Organization of internal audit in business entities and improvement of its methodology. Doctor of Philosophy (DSc) Dissertation in Economics. Tashkent-2020
2. Resolution No. 280 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to improve the system of training employees of the internal audit service" dated 05.05.2021.
3. "Budget accounting and treasury work" department "Internal audit in budget organizations" UMK Tashkent - 2022.
4. Когденко В.Г. Развитие концепции внутреннего контроля /В.Г. Когденко// Международный бухгалтерский учет.- 2013.- № 15.-С.11-16.

5. Макаренко С.А. Сущность и принципы организации внутреннего контроля в организациях оптово-розничной торговли/С.А. Макаренко// Международный бухгалтерский учет.- 2012.- № 46.-С.29-33.
6. Орлова О.Е. Внутренний контроль: организационный аспект /О.Е. Орлова//Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения.- 2012.- № 21.- С.36-40.
7. Сонин А.М. Внутренний аудит в новой реальности/А.М. Сонин// Аудитор.- 2012.- №7.-С.14-19.

INNOVATIVE
ACADEMY